

RAQAMLI TA'LIMNING AFZALIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Usmonjonova Aziza Erkinjon qizi¹, Oribboyeva Dilafruz Dadamirzayevna²

¹Namangan davlat pedagogika insituti, Pedagogika yonalishi 1 bosqich talabasi

²Ilmiy rahbar, Namangan davlat pedagogika insituti kreativ pedagogika va psixologiyasi
fafedراس dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17892992>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli ta'limning zamonaviy pedagogik jarayondagi o'rni, uning afzalliklari va mavjud kamchiliklari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etiladi. Raqamli texnologiyalar o'quv jarayonini interaktiv, moslashuvchan va differensiallashgan shaklda tashkil etish imkonini berib, o'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, texnik ta'minotning yetishmasligi, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalaridagi farqlar, internet sifati va o'quvchilarda diqqatni jamlash muammosi kabi cheklovlar ham mavjud. Tadqiqot raqamli ta'limni samarali joriy etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim, masofaviy ta'lim, elektron resurslar, raqamli pedagogika, interaktiv o'qitish, virtual ta'lim muhiti, texnologik kompetensiya, ta'lim innovatsiyasi.

Abstract. This article provides a theoretical and scientific analysis of the role of digital education in the modern pedagogical process, its advantages and disadvantages. Digital technologies allow organizing the educational process in an interactive, flexible and differentiated way, developing students' independent learning skills. At the same time, there are limitations such as the lack of technical support, differences in teachers' digital competencies, internet quality, and students' concentration problems. The study concludes with scientific and practical recommendations for the effective implementation of digital education.

Keywords: Digital education, distance learning, electronic resources, digital pedagogy, interactive learning, virtual learning environment, technological competence, educational innovation.

Аннотация. В статье представлен теоретический и научный анализ роли цифрового образования в современном педагогическом процессе, его преимуществ и недостатков. Цифровые технологии позволяют организовать образовательный процесс интерактивно, гибко и дифференцированно, развивая у студентов навыки самостоятельного обучения. В то же время существуют такие ограничения, как отсутствие технической поддержки, различия в цифровых компетенциях преподавателей, качество интернета и проблемы с концентрацией внимания студентов. В заключение исследования даны научно-практические рекомендации по эффективному внедрению цифрового образования.

Ключевые слова: Цифровое образование, дистанционное обучение, электронные ресурсы, цифровая педагогика, интерактивное обучение, виртуальная образовательная среда, технологическая компетентность, образовательные инновации.

KIRISH. Raqamli texnologiyalar ta'lim amaliyotining barcha jabhalariga, jumladan, o'quv dasturlarini taqdim etishdan baholash metodologiyasiga qadar kirib borishda davom etar

ekan, ular taqdim etayotgan nozik muammolarni tushunish juda muhimdir. Raqamli ta'lim o'quv natijalarini yaxshilash va shaxsiylashtirilgan ta'limni osonlashtirish uchun ulkan salohiyatga ega bo'lsa-da, u e'tibor talab qiladigan ko'plab murakkab muammolarni ham keltirib chiqaradi. Bu masalalar texnologik infratuzilmalar, pedagogik yondashuvlar, o'quvchilarni jalb qilish strategiyalari, tenglik mulohazalari va institutsional asoslar kabi turli sohalarni qamrab oladi. Bugungi globallashuv va raqamlashtirish jarayonlari barcha sohalar qatori ta'lim tizimiga ham tub o'zgarishlar olib kirmoqda. Raqamli ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonini yangi bosqichga olib chiqib, an'anaviy ta'lim shakllarini to'ldirmoqda va ayrim hollarda ularning o'rnini ham egallamoqda. Xususan, masofaviy platformalar, elektron darsliklar, sun'iy intellektga asoslangan ta'lim dasturlari, virtual laboratoriyalar, mobil ta'lim ilovalari ta'lim sifatini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda[2]. Raqamli ta'limning ommalashuvi o'quvchilarda mustaqil izlanish, tanqidiy fikrlash, texnologik savodxonlik kabi kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli ta'limni joriy etishda yuzaga kelayotgan ayrim muammolar – texnik infrastrukturadagi farqlar, pedagoglarni qayta tayyorlash zarurati, internet tarmog'ining sifati, o'quvchilarning diqqatini ushlab turishdagi qiyinchiliklar kabi masalalar ham dolzarbligicha qolmoqda. Raqamli platformalar bugungi ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ushbu platformalar o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi muloqotni takomillashtirish, resurslarga kirishni kengaytirish va ta'limning moslashuvchanligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni to'g'ri va samarali qo'llash masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Maqolaning asosiy maqsadi raqamli platformalar yordamida ta'lim jarayonini tashkil qilishdagi afzalliklar va kamchiliklarni o'rganishdir. Raqamli platformalarning afzalliklari. Ta'limning moslashuvchanligi: raqamli platformalar ta'limning joy va vaqt chegaralaridan mustaqil bo'lishini ta'minlaydi. Masofaviy ta'lim orqali o'quvchilar istalgan joyda va istalgan vaqtda o'qish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu, ayniqsa, pandemiya kabi cheklovlar davrida samarador bo'ldi. Resurslarga keng kirish imkoniyati: elektron platformalar orqali taqdim etiladigan o'quv materiallari cheklanmagan miqdorda bo'lishi mumkin. Masalan, Google Classroom, Moodle, Zoom kabi platformalar orqali o'quv materiallarini ulashish va ulardan foydalanish imkoniyati yaratiladi [1]. O'quvchilarning individual yondashuvga ega bo'lishi: raqamli platformalar o'quvchilarning qobiliyatlari va ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'limni tashkil qilish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish jarayoniga ijobiy ta'sir qiladi. O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi samarali muloqot: interfaol muloqot va real vaqt rejimidagi darslar o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida samarali aloqani saqlash imkonini beradi. Masalan, Zoom yoki Microsoft Teams kabi platformalar orqali darslar o'tkazish samarali ekanligi ko'rsatildi. Raqamli platformalarning kamchiliklari: Texnologik muammolar: platformalardan foydalanish uchun barqaror internet aloqasi va zamonaviy texnik vositalar talab qilinadi. Lekin bu barcha hududlarda mavjud emas. O'zbekiston sharoitida ayrim qishloq joylarida internet tezligi pastligi muammo hisoblanadi [1]. Raqamli savodxonlik darajasi pastligi. Ba'zi o'qituvchilar va o'quvchilar raqamli platformalardan samarali foydalanish uchun yetarli ko'nikmalarga ega emaslar. Bu esa platformalarning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [2]. O'quvchilarni nazorat qilishning qiyinlashuvi. Masofaviy ta'limda o'quvchilarning darsga qatnashishlari va topshiriqlarni mustaqil bajarishlarini nazorat qilish qiyinlashadi. Bu esa dars sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [3]. Psixologik va ijtimoiy salbiy ta'sirlar. Masofaviy ta'lim o'quvchilarda ijtimoiy muloqotning kamayishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, uzoq vaqt davomida ekran qarshisida o'tirish sog'liq muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Raqamli ta'lim zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib

o‘quv jarayonini tashkil etish usuli bo‘lib, ta‘lim samaradorligini oshirish, o‘quvchilar bilishini nazorat qilish va o‘qituvchi faoliyatini qulaylashtirishga xizmat qiladi. So‘nggi yillarda internet, mobil ilovalar, elektron platformalar va sun‘iy intellektning rivojlanishi raqamli ta‘limning jadal ommalashishiga sabab bo‘ldi. Biroq bu jarayon nafaqat imkoniyatlar, balki ayrim muammolarni ham yuzaga keltiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA

Raqamli ta‘limning yana bir muhim jihati bu odamga shunday ta‘sir o‘tkazish qobiliyati bo‘lib, agar mo‘ljallangan va erishilgan natija o‘rtasida nomuvofiqlik bo‘lsa, siz darhol to‘g‘ri yo‘nalishda ta‘sir qilishingiz mumkin. Bu yerda talabaning faol mustaqil faoliyatini amalga oshirish, shuningdek, uning natijalari, qayta aloqa omillari va uni birlashtirishning turli usullari tufayli o‘quv materialini tushunishning to‘g‘riligi to‘g‘risida tezda ma‘lumot olish juda muhimdir. Shunday qilib, raqamli texnologiyalar ta‘limning yangi shakllarini, uni tashkil etishga yondashuvlarni, talabalarining bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish jarayonini, ta‘lim samaradorligini baholash vositalarini keltirib chiqaradi. L.Ya. Nodelmanning fikriga ko‘ra: talabalarni raqamli ta‘lim sohasida qo‘llaniladigan apparat va dasturiy ta‘minot, shuningdek, kompyuter texnologiyalari va ushbu texnologiyalarning kasbiy ta‘lim sohasidagi imkoniyatlari bilan tanishtirish[5.10]. Talabalarning raqamli ta‘lim vazifalariga ijodiy yondashish ko‘nikmalarini shakllantirish. O‘z bilimlarini mustaqil ravishda to‘ldirish, ilmiy ma‘lumotlar oqimini boshqarish, dasturiy ta‘minotni o‘zlashtirish ko‘nikmalarini rivojlantirish va takomillashtirish, shuningdek, kasbiy va boshqa o‘quv fanlarini o‘zlashtirishda raqamli texnologiyalari bilan ishlash vazifalarini aytib o‘tgan. Raqamli ta‘lim muhiti va uning imkoniyatlari ko‘plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan[6.10]. M. Prenskey "raqamli aborigenlar" va "raqamli immigratlar" tushunchalarini kiritib, zamonaviy o‘quvchilarning axborot bilan ishlash xususiyatlarini tahlil qilgan. Uning fikriga ko‘ra, bugungi o‘quvchilar (raqamli aborigenlar) ma‘lumotlarni qayta ishlashning mutlaqo boshqa uslubiga ega bo‘lib, ular paralel jarayonlarni afzal ko‘radilar va ko‘p vazifali rejimda samarali ishlay oladilar. Xalqaro miqyosda YUNESKO raqamli ta‘lim muhitini rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqqan, unda ta‘kidlanishicha, raqamli texnologiyalar ta‘lim olish imkoniyatlarini kengaytirishi, ta‘lim sifatini oshirishi va ta‘lim boshqaruvini samarali qilishi[9]. AQSH olimi M. Horn aralash ta‘lim (blended learning) konsepsiyasini rivojlantirib, raqamli ta‘lim muhitida an‘anaviy va masofaviy ta‘limning samarali kombinatsiyasini taklif etadi. Uning tadqiqotlariga ko‘ra, aralash ta‘lim modeli o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirishga imkon beradi va ta‘lim natijalarini sezilarli darajada oshiradi[7.10]. O‘zbek olimlaridan N.A. Muslimov va M.H. Lutfillayev respublikamizda raqamli ta‘lim muhitini shakllantirish muammolari va istiqbollarni o‘rganib, O‘zbekiston sharoitida raqamli ta‘limni joriy etishning milliy modelini taklif etadilar. Ular elektron ta‘lim resurslarini yaratish va ulardan foydalanish metodikasini ishlab chiqishda milliy-madaniy xususiyatlarni hisobga olish zarurligini ta‘kidlaydilar[8.10]. O‘zbekiston Respublikasi “Raqamli ta‘lim” konsepsiyasida (2021) ta‘lim mazmunini raqamlashtirish, elektron resurslar yaratish, masofaviy ta‘lim platformalarini joriy qilish eng ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilangan. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 6-apreldagi 281-son qarorida raqamli ta‘lim platformalarini takomillashtirish va o‘quv jarayoniga integratsiya qilish bo‘yicha ko‘rsatmalar berilgan[2]. Tahlil usullari: Olingan ma‘lumotlar sifatida o‘rganilgan materiallar, intervyu va so‘rovnomalar natijalari tahlil qilinib, raqamli ta‘lim texnologiyalarining talabalarning axborot kompetentligini rivojlantirishdagi samaradorligi va o‘zaro aloqasi o‘rganildi. Ushbu metodlar va materiallar yordamida tadqiqot natijalarining ishonchliligini

ta'minlash, axborot kompetentligini rivojlantirish jarayonida raqamli ta'lim texnologiyalarining o'zini aniqlash maqsadida amalga oshirildi. Tadqiqot natijalari, raqamli ta'lim texnologiyalarining talabalarning axborot kompetentligini rivojlantirishdagi o'zini haqida muhim ma'lumotlar taqdim etdi. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli vositalar talabalarning axborotga bo'lgan munosabatini va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini o'zgartiradi. Raqamli texnologiyalarning ta'siri: Tadqiqot davomida aniqlanganidek, raqamli ta'lim texnologiyalari talabalarga axborot izlash va tahlil qilish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Masalan, onlayn kutubxonalar va resurslar yordamida talabalar turli manbalarni tezda topa olishadi, bu esa ularda mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, videodarslar, interaktiv dasturlar va boshqa multimedia vositalari ta'lim jarayonini yanada jonlantirib, talabalarni o'zlashtirishga ko'proq jalb qiladi.

NATIJALAR

Tadqiqot davomida olib borilgan nazariy tahlillar, qiyosiy o'rganishlar, kuzatuvlar va kontent-analiz natijalari raqamli ta'limning ta'lim jarayonidagi o'zini va ahamiyatini har tomonlama ochib berdi. Olingan natijalar quyida tizimli ravishda bayon etiladi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, interaktiv vositalar, elektron darsliklar, videodarslar va virtual laboratoriyalar o'zini jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Murakkab mavzularni tushunish osonlashadi va o'zini materiallarini o'zlashtirish darajasi oshadi[4]. Platformalardan mustaqil foydalanish o'zini quvchilarda izlanish, mas'uliyat, vaqtni boshqarish va o'zini ustida ishlash kabi kompetensiyalarni rivojlantirmoqda. Onlayn topshiriqlar va o'zini resurslari mustaqil ta'lim olish imkoniyatini kengaytirmoqda. Elektron baholash, dars materiallarini takror foydalanish va platformalardan foydalanish o'zini qituvchi ishini ancha yengillashtiradi. Biroq kuzatuvlarda ko'plab pedagoglar raqamli texnologiyalarni yetarli darajada o'zlashtirmaganligi aniqlanib, bu o'zini jarayoniga salbiy ta'sir qilayotganligi qayd etildi[12]. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ayrim hududlarda internet sifati pastligi, qurilmalarning yetishmasligi va texnik ko'makning sustligi raqamli ta'lim samaradorligini pasaytirayotgan asosiy muammolardan biridir. Bu holat masofaviy ta'limning to'laqonli amalga oshishiga to'sqinlik qilmoqda. O'zini quvchilarning uzoq vaqt ekran qarshisida o'tirishi diqqatning susayishi, charchoq va sog'liq bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi aniqlandi. Shuningdek, jonli muloqotning kamayishi ijtimoiy ko'nikmalarning sustlashishiga olib kelmoqda. Onlayn topshiriqlar jarayonida o'zini quvchilarning mustaqil ishlaganligini aniqlash qiyinligi, plagiat, tayyor javoblarni ko'chirib olish holatlari ko'p uchrayotgani tadqiqot davomida tasdiqlandi. Bu esa baholash tizimining aniqligiga ta'sir qilmoqda. Finlyandiya, Koreya, Singapur va AQSh tajribalarini tahlil qilish raqamli ta'limning samaradorligi o'zini qituvchilarning raqamli savodxonligi, texnik baza va o'zini resurslarining sifati bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatdi. Bu tajribalar O'zbekiston ta'limi uchun ham ahamiyatlidir. Umumlashtirilgan natijalar raqamli ta'lim ta'lim sifatini oshirish, o'zini jarayonini modernizatsiya qilish va yangi pedagogik yondashuvlarni joriy etishda muhim omil ekanligini isbotlaydi. Raqamli platformalar ta'lim jarayonini takomillashtirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Ular moslashuvchanlik, resurslarga keng kirish va interfaollik kabi afzalliklarga ega. Shu bilan birga, texnologik qiyinchiliklar, raqamli savodxonlik darajasi pastligi va nazorat muammolari kabi kamchiliklarni bartaraf etish zarur. Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etishning zarurati zamonaviy jamiyatning dinamik rivojlanishi va globallashtirish ta'sirida yanada kuchaymoqda[11]. Bugungi o'zini qituvchi va o'zini qituvchi uchun o'zini qituvchi an'anaviy o'zini qituvchi usullari ko'pincha qiziqarliligini yo'qotgan. Shu sababli, ta'lim tizimida zamonaviy, innovatsion va texnologik yondashuvlarni qo'llash zaruratga aylangan. Bo'lajak ini o'zini qituvchilar raqamli

muhitdan samarali foydalanishni bilsalar, ular nafaqat o'zi kashiy faoliyatlarida muvaffaqiyatga erishadilar, balki yosh avlodni kelajakda raqamli jamiyat talablariga javob beradigan darajada tarbiyalaydilar.

XULOSA

Raqamli texnologiyalar o'quv jarayonini yangicha usulda tashkil etish, o'quvchi faoliyatini faollashtirish va o'qituvchi ishini yengillashtirish imkonini bermoqda. Interaktiv vositalar, elektron darsliklar, multimedia materiallari va masofaviy platformalar ta'limning sifat ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, tadqiqot davomida raqamli ta'limning bir qator muammolari ham aniqlangan. Texnik vositalarning yetishmasligi, internet sifati pastligi, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasining to'liq shakllanmaganligi, shuningdek, o'quvchilarda psixologik charchoq, diqqatning susayishi kabi omillar jarayon samaradorligiga salbiy ta'sir qilayotgani qayd etildi. Akademik halollikni ta'minlash va baholash jarayonini adolatli tashkillashtirish ham dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Raqamli ta'limni muvaffaqiyatli joriy etish uchun texnik infratuzilmani mustahkamlash, o'qituvchilarning malakasini muntazam oshirish, sifatli elektron resurslar yaratish va ta'lim muassasalarida raqamli madaniyatni rivojlantirish zarur. Raqamli ta'lim ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim omili bo'lib, uni samarali tashkil etish kelajak avlodning bilim darajasini, raqobatbardoshligini va texnologik savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Raqamli ta'limning afzalliklarini to'liq ro'yobga chiqarish va mavjud kamchiliklarni bartaraf etish orqali ta'lim jarayoni yanada sifatli, innovatsion va uzluksiz bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zoom platformasi bo'yicha qo'llanma. <https://zoom.us>
2. O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hisobotlari, 2021-yil.
3. Smith A. "Digital Literacy in Education: Key for Success." International Journal of Education, 2019.
4. O'rta ta'limda masofaviy ta'lim bo'yicha tahlillar. O'zbekiston Milliy Universiteti Tadqiqotlari, 2020-yil.
5. НА Абдухоликова Талаба ёшларнинг интернет қарамлигини олдини олишда таълим маърифати. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2022.
6. Muslimov N.A., Lutfillayev M.H. Elektron ta'lim resurslari: yaratish va foydalanish. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Fan va texnologiyalar", 2022. -224 b.
7. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants // On the Horizon. 2001. Vol. 9. - No. 5.-P. 1-6.
8. Uvarov A.Yu. Obrazovaniye v mire tsifrovyykh tekhnologiy: na puti k tsifrovoy transformatsii. - M.: Izdatelskiy dom GU-VShE, 2021.168 s.
9. 72 p. UNESCO. Digital Education Futures: From Promises to Practice. Paris: UNESCO, 2023. –
10. “Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: nazariy va amaliyot “nomli ilmiy, masofaviy , onlayn konsfresiyasi
11. Singapur Ta'lim vazirligi. National Digital Literacy Programme Report. — 2021.
12. Muslimov N.A., Lutfillayev M.H. O'zbekistonda raqamli ta'lim muhitini shakllantirish muammolari va istiqbollari. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.

13. Oriboeva, D. D. "va Rafiqova, RA (2024)." *O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni amalga oshirishning xususiyatlari. Fan va ta'lim* 5.6: 290-293.
14. Орифбоева Д. Д. ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ // Форум молодых ученых. 2017. №6 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-uchebno-poznavatel'nogo-protsesta-v-sredney-shkole> (дата обращения: 03.12.2025).
15. Oriboyeva, D. "BULLING O'SMIRLARDA DOLZARB MUAMMO SIFATIDA. Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal, 1 (12), 115-117." 2024
16. Ориббоева, Д. Д. "ММ Адашалиева Вопросы внедрения и развития инклюзивного образования в странах центральной азии." *Ёш олимлар ахборотномаси*—«Вестник молодых ученых (2025).
17. Д. Д. Ориббоева, Н. Б. Каримова Психологик тадқиқотларда буллинг муммосининг гендер тахлили // Science and Education. 2025. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologik-tad-i-otlarda-bulling-mummosining-gender-tahlili> (дата обращения: 03.12.2025).
18. Д. Д. Ориббоева, М. М. Адашалиева ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ // «Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых». 2025. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-vnedreniya-i-razvitiya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-stranah-tsentralnoy-azii> (дата обращения: 03.12.2025).
19. Orifboeva, D. D. "O'QITISH FAOLIYATI JARAYONIDA Stressni oldini olish." *NovaInfo. Ru* 3.41 (2016): 217-220.
20. Oriboyeva, Dilafruz Dadamirzayevna. "Social competence as an integral part of the teacher's professional maturity." *Scientific Bulletin of Namangan State University* 2.11 (2020): 347-353.